

ПРИМАК ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Студент Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
e-mail: primak.vv01@gmail.com

PRIMAK VLADISLAV VADIMOVICH

Student of the Law School
of the Far Eastern Federal University
e-mail: primak.vv01@gmail.com

Научный руководитель:

ПРИСЕКИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Заведующий кафедрой трудового и экологического права
Дальневосточного федерального университета,
кандидат юридических наук
e-mail: prisekinandrey@yandex.ru

Scientific supervisor:

PRISEKIN ANDREY VALERYEVICH

Head of the Department of Labor
and Environmental Law Far Eastern Federal University,
Candidate of Legal Sciences
e-mail: prisekinandrey@yandex.ru

О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ

ON THE EMPLOYMENT OF FOREIGN CITIZENS UNDER A CIVIL CONTRACT

Аннотация. Национальное законодательство не содержит в себе норм, полноценно регулирующих осуществление трудовой деятельности иностранцами по гражданско-правовому договору. При этом международные акты и двусторонние соглашения не содержат в себе единого подхода по регулированию данного вида деятельности.

В соответствии со статистическими данными, представленными Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), за первое полугодие 2019 года на территорию РФ прибыло более 15 млн человек, при этом 2,4 млн из них прибыло с целью работы, что говорит об актуальности поднятой в тексте статьи проблемы.

Цель: проанализировать и выявить особенности норм, регулирующих осуществление тру-

Abstract. The national legislation does not contain norms that fully regulate the employment of foreigners under a civil law contract. At the same time, international acts and bilateral agreements do not contain a single approach to regulating this type of activity.

According to the statistical data provided by the Unified Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS), more than 15 million people arrived on the territory of the Russian Federation in the first half of 2019, while 2.4 million of them arrived for the purpose of work, which indicates the relevance of the problem raised in the text of the article.

Purpose: to analyze and identify the features of the norms regulating the employment of foreign citizens under a civil law contract.

довой деятельности иностранными гражданами по гражданско-правовому договору.

В статье представлен анализ международных правовых актов и двусторонних соглашений между Российской Федерацией и зарубежными государствами. Рассмотрены особенности взаимоотношений между конкретными государствами по вопросам регулирования трудовой деятельности иностранных граждан по гражданско-правовому договору.

Автором делается вывод о наличии пробела в национальном законодательстве и несовершенства понятийного аппарата, что, безусловно, может создавать сложности в правовом регулировании. Автором предлагается внести соответствующие изменения в Российском законодательстве.

Ключевые слова: гражданское право; трудовая деятельность; трудовой договор; иностранные граждане; Гражданский кодекс РФ; гражданско-правовой договор; международные акты; двусторонние соглашения.

The article presents an analysis of international legal acts and bilateral agreements between the Russian Federation and foreign states. The features of relations between specific states on the issues of regulating the labor activity of foreign citizens under a civil law contract are considered.

The author concludes that there is a gap in the national legislation and the imperfection of the conceptual apparatus, which, of course, can create difficulties in legal regulation. The author proposes to make appropriate changes in the Russian legislation.

Keywords: civil law; labor activity; employment contract; foreign citizens; Civil Code of the Russian Federation; civil law contract; international acts; bilateral agreements.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за первое полугодие 2019 года на территорию РФ прибыло более 15 млн человек, при этом 2,4 млн из них прибыло с целью работы. Большинство прибывших — граждане стран СНГ, в частности Узбекистан, Таджикистан и т. д. Поэтому актуальность вопроса правового регулирования трудовой деятельности иностранных граждан непрерывно растет.

Несмотря на указанную нами выше актуальность поднятого вопроса, национальное законодательство имеет ряд пробелов, восполнение которых необходимо.

Действующее законодательство РФ допускает как трудовую, так и гражданско-правовую форму организации договорных отношений, возникающих по поводу труда. В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О гражданин вправе «по соглашению с лицом, предоставляющим работу, остановиться на той модели их взаимодействия, которая будет отвечать интересам их обоих,

и определить, какой именно договор будет заключен — трудовой либо гражданско-правовой»¹.

Если вопрос касается оформления и правового регулирования трудовой деятельности, осуществляемой иностранными гражданами, то законодатель предусмотрел наличие соответствующих нормативных актов. Так в соответствии с Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»², в частности ст. 13 п. 1 иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность на основании трудового договора и гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Трудовая деятельность иностранных граждан на основании трудового договора на территории РФ достаточно полно уре-

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс».

² Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс».

гулирована Трудовым законодательством. Содержание гл. 50.1. «Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства» отвечает на все возникающие вопросы, связанные с заключением, прекращением трудового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также на вопросы перевода и отстранения таких работников.

Ситуация с трудовой деятельностью, выполняемой иностранными гражданами на основании гражданско-правового договора совершенно иная. В национальном законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие полноценное правовое регулирование данных отношений, что, на наш взгляд, не соотносится с современной реальностью. Использование гражданско-правового договора стремительно набирает популярность, что обусловлено различными причинами.

Если сравнивать положение работодателя и заказчика работ (услуг) можно отметить, что выбор в пользу гражданско-правового договора обусловлен отсутствием обязанностей, которые возлагаются законодателем на работодателя. Так работодатель в соответствии с ТК РФ обязан осуществлять социальное страхование работников (ст. 22 ТК РФ), предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 122 ТК РФ). Данные обязанности не предусмотрены гражданским законодательством для заказчика работ (услуг), не говоря уже о ситуациях, возникающих с беременными, в которых работодатель обязан предоставить таким женщинам соответствующий отпуск (ст. 255 ТК РФ). Также стоит отметить тот факт, что полная материальная ответственность работника предусмотрена только в случаях, указанных в ст. 243 ТК РФ. Ст. 723 ГК РФ предусматривает возможность потребовать полного возмещения причиненных заказчику убытков, что, безусловно, является одним из весо-

мых аргументов в пользу выбора гражданско-правового договора, а не трудового.

Нельзя не учесть и различия в положении работника и исполнителя. На наш взгляд, основным отличием, дающим преимущество исполнителю по гражданско-правовому договору перед работником по трудовому договору в современных реалиях, характеризующихся развитием технологий, позволяющих осуществлять трудовую деятельность даже дистанционно (удаленно) — это отсутствие обязанности соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, предусмотренного ст. 21 ТК РФ.

Исходя из указанных выше преимуществ гражданско-правового договора, очевидно, что национальному законодательству, в связи со стремительным ростом количества вступающих в трудовые отношения на основании гражданско-правового договора иностранных граждан, необходимо разработка полноценной определения правового статуса этих лиц, а также систему правового регулирования такого вида осуществления трудовой деятельности.

Проблемы правового регулирования трудовой деятельности иностранцев по гражданско-правовому договору возникают в том числе из-за неопределенности в терминологии, используемой в нормативных актах. Для более полного определения правового статуса указанных выше физических лиц стоит начать с анализа понятийного аппарата.

Трудовая деятельность, осуществляемая иностранцами, регулируется национальным законодательством, международными универсальными или региональными актами и двусторонними соглашениями. На данный момент ни на национальном, ни на международном уровне не выработано единого подхода к терминологии, применяемой к таким лицам. При этом в актах Российской Федерации наряду с легальным термином «иностраный работник» используются следующие дефиниции: «тру-

дящийся-мигрант», «иностранная рабочая сила».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный работник — это иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность.

Очевидно, что среди ученых возникла дискуссия по поводу уместности использования термина «иностраный работник» в правовом регулировании трудовой деятельности иностранных граждан, так как использование термина «работник» характерно только для трудовых отношений, при этом указанный нами выше Федеральный закон допускает осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами на основании договора выполнения работ (оказания услуг), что на наш взгляд не логично. Некоторые из ученых, в том числе Ю.В. Жильцова считает, что необходимо разделить с точки зрения терминологии иностранцев, прибывших в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора и прибывших с целью осуществления трудовой деятельности на основании гражданско-правового договора [1].

Большинство же ученых предлагают решить данную проблему путем легализации термина «трудоустроенный-мигрант», который используется в международных актах, объединив под значением данного термина всех иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании как трудового, так и гражданско-правового договора. Ст. 2 Международной конвенции ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей»³ дает определение термину «трудоустроенный-мигрант». Это «лицо, ко-

торое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является». Данной точки зрения придерживаются, например, А. И. Иванчук [2], Н. Гладков и Ю. Гефтер [3].

Очевидно, что дифференциация используемых понятий имеет большое значение, так как используемая терминология позволяет корректно уяснить смысл правовых норм.

Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан, как было сказано выше, осуществляется на основании национального законодательства, международных универсальных и региональных актов, а также двусторонних соглашений.

Международные акты, по мнению Л. П. Ануфриевой, хоть и не носят характер специального регулирования частноправовых отношений международной природы, тем не менее, закрепляют общий режим, применимый к соответствующей категории субъектов [4]. Принято классифицировать международные акты по кругу участников на универсальные (не ограниченное число участников) и региональные (ограниченное число участников).

Универсальными международными актами, представляющими для нас интерес в рамках исследования, поднятой проблемы являются акты ООН и МОТ.

Международная конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в ст. 20 использует термин «трудовое соглашение» (в оригинале *work contract*). В то же время в ст. 6 используется термин «государство работы по найму» (*state of employment*), которое означает государство, в котором в зависимости от конкретного случая, трудоустроенный-мигрант будет заниматься, занимается или занимался оплачиваемой деятельностью. Данная терминология не позволяет однозначно понять про какие формы осуществления трудовой деятельности идет речь, поэтому

³ «Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» от 18.12.1990 г. СПС «КонсультантПлюс».

можно сделать вывод, что данная Конвенция не содержит в себе ограничений в использовании форм трудовой деятельности, т. е. регулирует как трудовые отношения, так и отношения, возникающие на основе гражданско-правового договора.

Данный документ содержит в себе права мигрантов, которые включают в себя положения, не зависящие от статуса работника-мигранта: право трудящихся-мигрантов и членов их семей свободно покидать любое государство, включая государство своего происхождения (ст. 8 ч. 1); право на свободу мысли, совести и религии (ст. 12 ч. 1); право на свободу мнений, на свободное получение и распространение всякого рода информации (ст. 13 ч. 1, 2); трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 16 ч. 1) и т. д.

Конвенция содержит в себе положения, характерные именно для статуса трудящегося-мигранта. Так государство обязано не чинить препятствия в поддержании культурных связей с государством происхождения, уважать культурную самобытность мигрантов (ст. 31 ч. 1). Содержатся положения и о недопущении коллективных высылки, о праве на защиту и помощь консульских или дипломатических учреждений государства своего происхождения (ст. 23).

Конвенция МОТ № 97 о трудящихся мигрантах⁴ использует иную терминологию. Например, в ст. 5 говорится конкретно о трудовых договорах (в оригинале *contract of employment*). Однако отечественное понимание трудового договора отличается от зарубежного. Если в Российском праве трудовой договор понимается как соглашение между работодателем и работником, регулируемое на основании Трудового законодательства, то в англо-саксонском праве «*contract of employment*», исходя из содержания юридического словаря

Блэка⁵ — это устное или письменное соглашение, содержащее в себе условия и положения, на основе которых работник выполняет конкретные обязанности под контролем работодателя за назначенную в этом соглашении заработную плату или вознаграждение. Также стоит отметить, что процесс формирования Российского трудового права, как самостоятельной отрасли права отличается от зарубежного, где трудовое право не выделилось из гражданского. Поэтому, как отмечает М. Э. Дзарасов [5], часто трудовой договор в зарубежных странах является гражданско-правовым. Исходя из данного в указанном словаре определения, на наш взгляд, становится ясно, что нельзя понимать «*contract of employment*» в качестве синонима отечественного термина трудовой договор. Поэтому можно сделать вывод, что в Конвенции МОТ № 97 речь идет в том числе и гражданско-правовой форме закрепления отношений, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

Как было сказано выше, международные акты не имеют специального характера, в том числе и в сфере регулирования трудовой деятельности иностранными гражданами. Поэтому более эффективное и конкретное регулирование возникающих отношений осуществляется благодаря двусторонним соглашениям, которые были заключены Российской Федерацией с иностранными партнерами. Особенность двусторонних соглашений заключается в том, что они конкретизируют вопросы сотрудничества, т. е. данные акты содержат в себе нормы об обмене информацией о наличии вакансий, об ответственности за отбор кандидатов на получение работы, а также о порядке регулирования отношений мигрантов в сфере труда.

Активное применение двустороннего сотрудничества наблюдалось в 1990-х годах

⁴ Конвенция Международной Организации Труда N 97 «О трудящихся-мигрантах». СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Black's Law Dictionary. URL: <https://alegaldictionary.com/?s=employment+contract>

в связи с тем, что «процесс перестройки общественно-политической и экономической жизни страны потребовал активизировать взаимодействие России с государствами-партнерами» [2]. Принято использовать такие соглашения «в качестве «подстраховочного» регулирования: если та или иная страна выйдет из многостороннего соглашения, она останется связанной аналогичными нормами двустороннего соглашения, и наоборот» [6].

Двусторонние соглашения, заключаемые Россией с иностранными государствами, условно классифицируются на заключенных со странами дальнего зарубежья и ближнего зарубежья.

Так, в 2000 г. было заключено соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной республики «О временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации»⁶. Ст. 1 данного соглашения устанавливает, что действие данного акта распространяется на лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории иностранного (принимающего) государства на основании договора на выполнение работ или оказание услуг, а также на основании трудового договора.

В данном соглашении, что, безусловно, является явным преимуществом двустороннего соглашения над международными актами, в ст. 6 указана форма трудового договора (контракта). Договор (контракт) должен быть заключен в письменной форме, а также соответствовать законодательству обоих государств и данному Соглашению. Также ст. 7 данного Соглашения устанавливает возрастной ценз для работников, кото-

рые помимо того, что должны быть пригодными к выполнению работы по состоянию здоровья, что подтверждается соответствующим медицинским сертификатом, но и должны быть не моложе 18 лет.

На наш взгляд необходимо обратить внимание на Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации⁷.

Действие данного Соглашения распространяется на лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность на основании договора на выполнение работ или оказание услуг, заключенными между юридическими или физическими лицами принимающего государства и юридическими лицами государства постоянного проживания, с которыми работник находится в трудовых отношениях; на основании гражданско-правовыми договорами на выполнение работ (оказание услуг), заключенными ими с заказчиками работ (услуг) принимающего государства; на основании трудового договора, заключенного с работодателями принимающего государства.

Особенностью данного соглашения является то, что для каждого из указанных выше способов предусмотрены разные нормы.

В рамках данного исследования интерес вызывают нормы, регулирующие осуществление трудовой деятельности по гражданско-правовому договору. Для каждого из указанных способов регулирования трудовых отношений по гражданско-правовому договору предусмотрены соответствующие нормы.

Так, п. 3 ст. 8 данного соглашения устанавливает, что работники, осуществляющие

⁶ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации, Пекин, 3 ноября 2000 г. // Бюллетень международных договоров № 7 от 24 июля 2001 г.

⁷ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации, Душанбе, 16 октября 2004 г. // Бюллетень международных договоров № 6 от 16 июня 2006 года.

временную трудовую деятельность на основании договора на выполнение работ или оказание услуг, заключенного между юридическими или физическими лицами принимающего государства и юридическими лицами государства постоянного проживания, с которыми работник находится в трудовых отношениях, имеют право на время отдыха в соответствии с законодательством государства постоянного проживания. В то же время работники, осуществляющие трудовую деятельность на основании гражданско-правовыми договорами на выполнение работ (оказание услуг), заключенными ими с заказчиками работ (услуг) принимающего государства имеют право на время отдыха в соответствии с условиями договора на выполнение работ (услуг).

Стоит также отметить, что данное соглашение, как и указанное выше Соглашение с Китайской Народной Республикой, устанавливает, что гражданско-правовой договор заключается в письменной форме (п. 2 ст. 9)

Кардинально отличается регулирование трудовой деятельности по Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Коре́йской Народно́й Демократи́ческой Респу́блики «О временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства»⁸, заключенного в 2007 г.

Действие данного Соглашения распространяется только на лиц, которые на законных основаниях въехали на территорию государства другой Стороны с целью осуществления временной трудовой деятельности в соответствии с договорами о выполнении работ или об оказании услуг, заключенными между физическими или юридическими лицами принимающего государства и юридическими лицами государства постоянно-

го проживания. Т. е. данное соглашение не предусматривает возможность заключение трудового договора.

Статья 4 Соглашения устанавливает, что трудовая деятельность осуществляется на основе законодательства принимающего государства. Ст. 7 закрепляет право работников на освобождение работников в дни официальных праздников, предусмотренных законодательством государства постоянного проживания. Форма заключения договора не указана.

В отличие от указанных выше актов Соглашение с Арменией⁹ не предусматривает возможности осуществления трудовой деятельности на основании гражданско-правового договора. Поэтому, как мы можем видеть, единого подхода по данному вопросу в Российской Федерации нет [7].

Таким образом можно сделать вывод, что двусторонние соглашения регламентируют осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами на основании гражданско-правового договора полно и детально, в отличие от международных актов, которые содержат в себе лишь общую, не специализированную информацию.

Перспектива использования гражданско-правового договора безгранична, что, безусловно, требует от отечественного законодателя создание полноценного национального законодательства в данной области, в том числе создание единого понятийного аппарата с целью обеспечения эффективного применения норм международных актов и двусторонних соглашений. Поэтому предлагаем внедрить в Российское законодательство терминологию, используемую в международных актах, во избежание возникновения дальнейших сложностей в правовом регулировании поднятого вопроса.

⁸ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Коре́йской Народно́й Демократи́ческой Респу́блики о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства. // Бюллетень международных договоров №5 от 25 мая 2010 г.

⁹ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о трудовой деятельности и социальной защите граждан Российской Федерации, работающих на территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, работающих на территории Российской Федерации. // Бюллетень международных договоров №5 от 15 мая 1995 г.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Жильцова Ю. В. Регулирование труда мигрантов: пробелы трудового законодательства // Трудовое право в России и за рубежом, 2010, № 3. // СПС КонсультантПлюс.
2. Иванчак А. И. Правовой режим труда иностранных граждан в Российской Федерации: монография. — М.: МГИМО-Университет, — 2016. — С. 374.
3. Гладков Н., Гефтер Ю. Различие понятий «иностраный работник» и «трудоустроенный-мигрант». «Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2008, № 1. // СПС КонсультантПлюс.
4. Ануфриева Л. П. Международное частное право. Особенная часть. — М.: Издательство БЕК, — 2002. — С. 625.
5. Дзарасов М. Э. Правовое регулирование труда работников-иностранцев. («Lex russica», 2014, N 8). // СПС КонсультантПлюс.
6. Шумилов О. В. Международное трудовое и миграционное право СНГ. Учебное пособие, монография. — М.: Книжный мир, — 2007. — С. 64.
7. Несмеянова, И. А. Унификация гражданского законодательства в условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС // Legal Bulletin. — 2020. — Т. 5. — № 1. — С. 36–46.

REFERENCES:

1. Zhil'tsova Yu. V. Regulirovanie truda migrantov: probely trudovogo zakonodatel'stva, Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom, 2010, No 3., SPS Konsul'tantPlyus.
2. Ivanchak A. I. Pravovoi rezhim truda inostrannykh grazhdan v Rossiiskoi Federatsii: monografiya. M.: MGIMO-Universitet, 2016. pp.62.
3. Gladkov N., Gefter Yu. Razlichie ponyatii "inostrannyi rabotnik" i "trudyashchiisya-migrant". "Kadrovik. Trudovoe pravo dlya kadrovika", 2008, No 1., SPS Konsul'tantPlyus.
4. Anufrieva L.P. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. Osobennaya chast'. M.: Izdatel'stvo BEK, 2002. pp. 625.
5. Dzarasov M.E. Pravovoe regulirovanie truda rabotnikov-inostrantsev. ("Lex russica", 2014, N 8), SPS Konsul'tantPlyus.
6. Shumilov O. V. Mezhdunarodnoe trudovoe i migratsionnoe pravo SNG. Uchebnoe posobie, monografiya. M.: Knizhnyi mir, 2007. pp. 64.
7. Nesmeyanova, I. A. Unifikatsiya grazhdanskogo zakonodatel'stva v usloviyakh ekonomicheskoi integratsii v ramkakh EAES // Legal Bulletin. — 2020. — Т. 5. — No 1. — P. 36–46.